

Ekologiyani hozirgi kunda inson hayotidagi ahamiyati va dolzarbligi

Eshmirzayeva Sevara

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi sirtqi ta'lim 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg'unovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasini mudiri

Annotatsiya. Ekologiya fani inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni o'rganadi. Hozirgi davrda ekologik muammolar butun dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan. Maqolada ekologiyani inson hayotidagi o'rni, sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli, shuningdek O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ekologik siyosat haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ekologiya, tabiat, inson, salomatlik, muhit, madaniyat, rivojlanish.

Аннотация. Наука экологии изучает взаимосвязь между человеком и природой. В настоящее время экологические проблемы являются одной из самых актуальных тем во всем мире. В статье рассматривается значение экологии в жизни человека, её влияние на здоровье и окружающую среду, а также экологическая политика Узбекистана.

Ключевые слова: экология, природа, человек, здоровье, среда, культура, развитие.

Annotation. The science of ecology studies the relationship between humans and nature. Today, environmental issues are among the most pressing global challenges. This article discusses the importance of ecology in human life, its impact on health and the environment, and the ecological policy implemented in Uzbekistan.

Keywords: ecology, nature, human, health, environment, culture, development.

Insoniyat taraqqiyoti davomida tabiat bilan bevosita aloqada bo'lib kelgan. Ammo sanoatning rivojlanishi, transport vositalarining ko'payishi va texnologik jarayonlarning kengayishi natijasida atrof-muhit ifloslanishi kuchaydi. Bugungi kunda ekologik muammolar inson salomatligi va hayot sifati uchun eng jiddiy xavflardan biri hisoblanadi. Shu bois, ekologiyani o'rganish, uni asrash va muhofaza qilishga bo'lgan e'tibor davr talabi hisoblanadi.

Ekologiyani inson hayotidagi o'rni beqiyosdir. Toza havo, musaffo suv, yashil tabiat – bular inson hayotining asosi. Ekologik muhitning buzilishi turli kasalliklarning ko'payishiga, oziq-ovqat xavfsizligining pasayishiga sabab bo'ladi. Masalan, atmosfera ifloslanishi nafas olish tizimiga salbiy ta'sir etadi, suv resurslarining kamayishi esa qishloq xo'jaligiga zarar etkazadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirish ham muhim masaladir. Har bir insonda tabiatga nisbatan ehtirom, uni asrash va himoya qilish hissi bolalikdan shakllanishi

kerak. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarga daraxt ekish, suvni tejash, chiqindilarni saralash kabi odatlarni o‘rgatish zarur.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, “Yashil makon” umumxalq loyihasi doirasida millionlab daraxtlar ekilmoqda, chiqindilarni qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaymoqda.

Shuningdek, ekologiya sohasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, aholi o‘rtasida ekologik ongni oshirishga yo‘naltirilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Ekologik ta‘lim va tarbiya tizimi insonlarda mas‘uliyatni kuchaytirish, tabiatni asrashga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ekologiya inson hayotining ajralmas qismidir. Tabiatni asrash, ekologik muvozanatni saqlash va barqaror rivojlanish — insoniyat kelajagi uchun eng muhim omillardir. Har bir fuqaro ekologik madaniyatli bo‘lsa, atrof-muhit yanada sog‘lomlashadi va kelajak avlod uchun toza, yashil muhit yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 342 b.
2. To‘xtasinov A., Rahimova N. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. –T.: Fan, 2019. – 256 b.
3. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020. – 45 b.
4. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari portali.
5. UNESCO Environmental Education Report, 2021. – p. 34–37.

ATROF – MUHITNI MUXOFAZA QILISHNI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Malikova Zilola, Samiyeva Dilnavoz

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg‘unovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida mudiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiatni asrab-avaylash, ekologik madaniyatni shakllantirish, atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyati va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, insonning tabiat bilan uyg‘un yashashi, ekologik tarbiya jarayonida ta‘lim muassasalarining o‘rni haqida fikr yuritiladi.